
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 141.319.8

DOI 10.5281/zenodo.15704151

Научная статья

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭТАП В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

HIGHER EDUCATION AS A STAGE IN FORMATION OF PROFESSIONAL IDENTITY OF SPECIALISTS IN DEONTOLOGICAL PROFESSIONS

ИВАЩЕНКО АННА ПЕТРОВНА,*старший преподаватель,**Ростовский государственный медицинский университет.***IVASHCHENKO ANNA PETROVNA,***Senior Lecturer,**Rostov State Medical University.*

В данной статье рассматривается значение высшего образования для формирования профессиональной идентичности в сфере профессий человек-человек. Высшее образование при этом выделяется как последовательный этап в профессиональном самоопределении личности, в идентификационных процессах, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. В статье раскрываются особенности этапа получения высшего образования, на котором формируется базовая составляющая профессиональной идентичности, сопряженность внутренних экзистенциальных и внешних социально значимых компонентов, взаимообусловленность общекультурного контекста и личностных ценностно-смысловых императивов. Сделан вывод, что эти особенности привносят дополнительные требования к процессу обучения и наставничеству, подготовке специалистов деонтологических профессий.

This article examines the importance of higher education for the formation of professional identity in the field of human-to-human professions. At the same time, higher education stands out as a consistent stage in the professional self-determination of a person, in the identification processes that accompany a person throughout his life. The article reveals the features of the stage of higher education, at which the basic component of professional identity is formed, the conjugation of internal existential and external socially significant components, the interdependence of the general cultural context and personal value-semantic imperatives. It is concluded that these features introduce additional requirements to the learning process and mentoring, as well as the training of specialists in deontological professions.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессионализм, ценностно-смысловые установки, ответственность, личность, деонтология.

Key words: professional identity, professionalism, value-semantic attitudes, responsibility, personality, deontology.

Нарастающая динамика общекультурных изменений последних десятилетий актуализировала междисциплинарный диалог, наглядно демонстрируя необходимость своевременных многофакторных решений стоящих перед современным человеком задач. В этом новом общенаучном пространстве можно выделить две опосредованно взаимосвязанные тенденции: внедрение научно-технических инноваций, в том числе нарастающая информатизация, расширение глобального информационного пространства и обращение естественнонаучных дисциплин к гуманитарному анализу, появление новых форм взаимодействия гуманитарного и естественнонаучного знания. Современный дискурс по проблемам профессионализма, профессиональной деятельности, самоопределения и идентичности является наглядным примером осуществления этих тенденций.

На исследования в этой области существенным образом влияет новая этическая парадигма, новая форма ответственности человека за свою деятельность, в том числе профессиональную, возникающая в ответ на осознаваемые риски научно-технического прогресса как гуманитарный анализ и экспертиза. Современная этическая парадигма выражается в таких мировоззренческих моделях как биоэтика, наноэтика, техноэтика, информационная, экологическая этика, главной задачей которых является предупреждение и минимизация негативных последствий внедрения технологических инноваций, экспертный анализ уже накопленных трансформаций, а также создание работающего экспертного механизма контроля, регламентации и стандартов для решения конвергентных этических проблем развития новых технологий [1].

Особой актуальностью сегодня отличаются исследования профессионализма в сфере деонтологических специальностей. В отличие от исследований прошлых десятилетий, сосредоточенных преимущественно на нормативно-регулирующей составляющей профессионализма, соответствии требованиям, выработанным в профессии как социальном институте, современные исследования уделяют внимание личностному аспекту профессиональной деятельности, непосредственно самому субъекту, определенной организации сознания профессионала, его ценностно-смысловой составляющей, эмоциональным, нравственным и волевым характеристикам. Одной из новых тем в этом дискурсе стала профессиональная идентичность, рассматриваемая как отдельный вид идентичности.

Общекультурные изменения, связанные с научно-техническим прогрессом, информатизацией всех сфер деятельности и обыденной жизни большинства современных людей, также изменили проблематику профессиональной деятельности, дополнили ее новыми аспектами. К ним можно отнести и актуализацию дискуссии о профессиональной идентичности в последние годы [6]. При этом рассматриваются следующие основные составляющие профессиональной идентичности: процесс ее становления и его детерминанты, параметры используемые для оценки ее сформированности, исследуются структура и компоненты профессиональной идентичности, уточняется связь с такими феноменами как профессионализм, профессиональное самоопределение, самосознание, профессиональное сообщество и др.

Для зарубежных исследований характерно большое разнообразие и противоречие взглядов на профессиональную идентичность, основанное на разном понимании понятия профессионализм и зависящее от трактовки, области профессиональной деятельности и ситуативного контекста. Фицджеральд А. обращает внимание на то, что при стремительном увеличении числа исследований в области профессиональной идентичности и связанных с ней вопросов нарастает рассогласованность позиций авторов. Он предлагает начать с концептуального анализа этого вида идентичности и выделяет три основных направления: связь идентичности и профессиональной деятельности, влияние контекста и различных факторов на ее формирование, внутренние изменения профессиональной идентичности и преодоление кризисов.

Одним из популярных подходов для изучения профессиональной идентичности в зару-

бежных исследованиях стал когнитивный, основанный на анализе субъектом профессиональной деятельности своего уровня мастерства, статуса, достижений, необходимых качеств, эффективности и реализованности. Б. Каза и С. Крири подчеркивают, что в современном мире с быстро меняющимся рынком и формами труда человек самостоятельно конструирует профессиональную идентичность, как результат идентификационных процессов поведенческих и когнитивных. В результате профессиональная идентичность изменчива и для большинства людей характерно наличие нескольких вариантов профессиональной идентичности, в связи с чем особо важным становится правильное распределение предпочтений, времени и умение справляться с перегрузками.

Возвращаясь к классике зарубежных исследований профессиональной идентичности, хотелось бы вспомнить британского психолога Майкла Аргайла. Аргайл считал профессиональную идентичность результатом профессионального становления, профессионализации индивида, сложного многокомпонентного процесса включающего освоение профессии, принятие требований, норм и этики профессиональной группы, включенность в различные формы взаимодействия с ней, а также усвоение стандартов профессиональной деятельности, формирование и поддержание определенного профессионального статуса. Известный американский психолог Алан Ватерман считал выбор профессии одним из основных шагов, формирующих целостную личностную идентичность. Он акцентировал внимание на ценностно-волевых механизмах развития идентичности и утверждал, что этическая составляющая: убеждения, ценности и цели – это основная составляющая идентичности, определяющая жизненную стратегию человека, в том числе в такой сфере как профессиональная.

Российские исследования профессиональной идентичности сегодня также представляют собой междисциплинарный многоаспектный дискурс. Одним из отечественных основоположников темы профессиональной идентичности стала Лидия Бернгардовна Шнейдер. С ее точки зрения, в профессиональной идентичности можно выделить три основные конструирующие ее аспекта: глубинно-личностный; аспект становления профидентичности в рамках профессиональной деятельности; социальный, широкий план профессиогенеза, включающий внешние культурные и экономические взаимодействия и влияния. При этом идентичность является синтезом всех уникальных характеристик личности, «самореференцией функционального и экзистенциально личностного» [9], находящихся в постоянном процессе становления, изменения и взаимодействия. Рассматривая структуру профессиональной идентичности, Л.Б. Шнейдер подчеркивает, что профидентичность структурируется хронотопами и прототипами профессиональной деятельности, а также этическими компонентами: идеалами профессии, смыслами и ценностями. Профессиональная идентичность консолидирует в себе осознание индивидом тождественности с профессиональным сообществом и ценности принадлежности к нему, разделяемые с профессиональной группой представления и чувства, понимание достижения профессиональной компетентности и необходимости совершенствования, конституирование своего взаимодействия с миром, через призму профессиональной деятельности, восприятие себя в реализации профессионального служения [9].

Евгений Александрович Климов подчеркивает, что в ходе многолетнего развития профессионализма человек проходит неоднородный путь, состоящий из нескольких отличающихся «возрастных этапов», «циклов», «фаз», таких как:

1. оптант – на этом этапе ребенок, подросток выбирает из многочисленных возможных профессиональных путей наиболее привлекательный;
2. адепт – этап знакомства с будущей профессией в обучении;
3. адаптант – время начала практического применения полученных в процессе обучения знаний, для большинства совпадающее с выпуском из вуза;
4. интернал – этап понимания своих профессиональных возможностей, время первых успехов и достижений;

5. мастерство – этап осознания себя самостоятельным субъектом профессиональной деятельности, стабильности, успехов;

6. авторитет обретения уважения коллег и самоуважения в осуществлении профессиональной деятельности;

7. стадия наставника, такая стадия развития профессионализма, на которой накопленные знания и опыт могут быть переданы ученикам и последователям.

Причем все стадии становления профессионального самоопределения обязательно являются результатом самооценки, взаимооценки, социального контекста и взаимодействий, глубоко эмоционально переживаются и осмысливаются [2, с. 30].

Хотелось бы отметить, что значимость в становлении профессиональной идентичности процесса профессионального обучения, и в зарубежных исследованиях, и в российских, особенно подчеркивается. На этом этапе закладываются основы и установки взаимодействия и взаимопонимания внутри профессионального сообщества, глубоко личностные ценностно-смысловые и мотивационные компоненты профессиональной деятельности, устанавливается образ профессиональной группы в общем культурном и социально-экономическом контексте. Так, Е.А. Климов спрашивает: «С какой стати профессионально ценные качества окажутся заложенными в человека «от природы»? Такие качества надо не только «выявлять», но во многом и «закладывать» в человека средствами воспитания, образования, организации его деятельности» [2, с. 7].

Подготовка специалистов деонтологических профессий приносит дополнительные требования к процессу обучения и наставничеству в вузе. Т. Люфт, Р. Роули обращают внимание, что именно преподаватель создает условия для формирования у студента положительных представлений о выборе профессии, оценки себя в настоящем как студента и в будущем как представителя профессионального сообщества. Л.Б. Шнейдер акцентирует внимание на необходимости реализации в процессе обучения программ практико-ориентированного обучения, имитационного научения, тренингов и других активных методов обучения как необходимых средств достижения профессиональной идентичности студентами-психологами. «В реальной образовательной практике пути становления идентичности представлены в триединстве имитационного, транситуационного научения и совместной продуктивной и творческой деятельности» [9]. В разных отечественных и зарубежных исследованиях также подчеркивается значимость применения рефлексивных практик в процессе обучения в вузах, готовящих специалистов в сфере деятельности «человек-человек».

Рассмотрение профессиональной идентичности специалиста деонтологических профессий возможно только в этико-смысловом контексте, с особым вниманием к нравственно-волевым характеристикам личности [4]. В рамках нашей темы акцент смещается с внешней социальной определенности профессионализма на внутренние нравственные императивы. При этом субъект профессиональной деятельности рассматривается в практике своей сферы, в совокупности ценностно-смысловых глубоко личностных экзистенциальных установок, позволяющих не только достигать высокой степени эффективности, но и нести полноту ответственности в процессе осуществления профессиональной деятельности. Личностные смыслы, в этом случае, являются стержнем целостной профессиональной идентичности на всех этапах ее развития, начиная от этапа заинтересованности и выбора, приобретая новые компоненты в процессе освоения профессии, обучения в вузе и раскрываясь в трудовой практике. Этот процесс обретения, принятия, изменения, применения субъектом смыслов профессиональной деятельности, с точки зрения Н.С. Пряжникова, и есть профессиональное самоопределение.

Для профессионального становления в деонтологических профессиях особую важность, равноценную уровню мастерства, имеет гармоничная взаимосвязь ценностно-смысловых компонентов профессионального сообщества с личностными ценностями и мо-

тивацией специалиста [7]. При этом формирование целостной определенной профессиональной идентичности начинается до этапа практической реализации, закладывается при выборе профессии, усвоении теоретических знаний, и даже на этапе реализации предполагает постоянное совершенствование и углубление профессиональных компетенций. Развитие профессиональной идентичности на каждом из этапов критически значимо для формирования высокого уровня профессионализма, ответственного отношения к труду, глубокого рефлексивного понимания взаимодействия человек-человек и удовлетворенности процессом и результатами деятельности. Основой для формирования профессиональной идентичности в вузе является обеспечение сопряжения эмоционально-ценностного и профессионально-личностного опыта, реализующееся в организации социальной практики взаимодействия с целевой аудиторией, другими студентами, а также профессионалами высокого уровня, возможность рефлексивного наблюдения за собой, самооценка и самоанализ, заинтересованность и личностная включенность студента в процесс обучения, опыт самостоятельной профессиональной деятельности, использование в преподавании диалогического подхода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карташова Е.А. Этика ответственности за сохранение жизни: общечеловеческий и философский аспекты биоэтики / Е.А. Карташова, Г.Н. Шаповал // Современные исследования в сфере социальных и гуманитарных наук: сборник результатов научных исследований. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2018. С. 383-387.
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 304 с.
3. Профессиональная идентичность представителей социально ориентированных профессий в условиях прекариатизации российского общества / Л.В. Клименко [и др.]. Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной ответственностью «Фонд науки и образования», 2018. 200 с.
4. Савенко Н.В. Здоровьесбережение нации как основа консолидации общества и защиты экзистенциальных прав человека / Н.В. Савенко, Г.Н. Шаповал // Междисциплинарность в современном медицинском знании: сборник избранных статей Международной научно-теоретической конференции, Ростов-на-Дону, 18 апреля 2023 года. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный медицинский университет, 2023. С. 238-242.
5. Склярова Е.К. Становление научных медицинских обществ Великобритании в эпоху урбанизации / Е.К. Склярова, З.А. Гончарова, О.Н. Камалова // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2019. № 5(108). С. 64-68.
6. Чекрыгина Т.А. Специфика идентификации личности в современных социокультурных условиях / Т.А. Чекрыгина, Е.Д. Чекрыгин // Философия права. 2010. № 4(41). С. 70-74.
7. Шаповал Г.Н. Соотношение компетентностного подхода и качества образования в процессе инкультурации иностранных студентов // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2010. № 2. С. 106-117.
8. Шкроба Д.Р. Влияние христианства на развитие медицины / Д.Р. Шкроба, Е.В. Рыбалкин // Роль Русской Православной церкви в формировании Отечественной медицины: сборник избранных статей Межвузовской студенческой научно-теоретической конференции, Ростов-на-Дону, 14 ноября 2022 года. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный медицинский университет, 2023. С. 77-82.
9. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность. М.: Московский открытый социальный университет, 2001. 272 с.
10. Waterman A.S. Identity development from adolescence to adulthood: An extension of theory and a review // *Devel. Psychol.* 1982. Vol. 18(3). pp. 341-358.

Поступила в редакцию: 15.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Иващенко А.П., 2025.